

УДК 343.98

Тунтула Олександра Сергіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури
в оборонній сфері Південного регіону

Oleksandra S. Tuntula –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Prosecutor of Mykolaiv Specialized Prosecutor's Office
in the Defense Sector of the Southern Region
(18-A Nikolska St., Mykolaiv, 54030, Ukraine)
astun9@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1699-1668>*

Розвиток інноваційного розуміння сутнісного видового поділу об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел відомостей в антикримінальному та іншому антиделіктному судочинстві

Викладено у розвитку ступеневий сутнісний видовий поділ суб'єктивних антиделіктних відомостей на особистісні джерела (свідка: очевидця, параочевидця, парасвідка, полісвідка; потерпілого: де-факто потерпілого і парাপотерпілого, де-юре потерпілого і парাপотерпілого; переслідуваного: підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, причетного, парাপереслідуваного, квазіпереслідуваного і позазаконпереслідуваного; та ін.) і суб'єктивні документи. Запропоновано видовий поділ об'єктивних джерел антиделіктних відомостей на трасосубстанції (траси: відбитки, ситуаційні і діагностичні відображення; субстанції: предмети, пристрої, механізми, прилади, тіла, речовини) та об'єктивні документи. Звернуто увагу на видовий поділ особистісних джерел антиделіктних відомостей на повнолітніх (немовлят, дошкільнят, малолітніх, підлітків), повнолітніх та перестарілих; трасосубстанцій на макрооб'єкти, мікрооб'єкти (максімікрооб'єкти, ультрамікрооб'єкти, ультраоб'єкти), латентнооб'єкти і параоб'єкти; антиделіктних слідів на сліди певного слідоутворюючого об'єкта, сліди діяння (події, явища) правопорушення, парасліди діяння (події, явища) правопорушення і квазісліди діяння (події, явища) правопорушення та ін.

Ключові слова: об'єктивні джерела антиделіктних відомостей, суб'єктивні джерела антиделіктних відомостей, особистісні джерела антиделіктних відомостей, траси, субстанції, документи, антиделіктні сліди.

O.S. Tuntula Development of an Innovative Understanding of the Essential Species Division of Objective, Subjective and Mixed Sources of Information in Anticriminal and Other Antidelictal Proceedings

The development of the stepwise essential species division of subjective anti-delictal information into personal sources (witness: eyewitness, para-eyewitness, para-witness, polywitness; victim: de-facto victim and para-victim, de-jure victim and para-victim; persecuted: suspect, accused, defendant, convicted, acquitted, involved, para-persecuted, quasi-persecuted and outlawpersecuted; etc.) and subjective documents is presented.

Attention is focused, that an eyewitness is a person, who directly (with his own eyes) observed the circumstances of the preparation or commission of an offense or the concealment of its traces, who is not responsible for the failure to report, or who informed the antidelictal authorities about the circumstances of this act (events, phenomena); the para-eyewitness is a similar person, who knows about the specified circumstances from other sources; the para-witness – a person, who can give evidence regarding any other juridical facts (circumstances), that are significant for the correct resolution of the relevant antidelictal case; polywitness – a person, who can report on all or other combinations of the specified groups of information.

It is emphasized, that the de-facto victim is an individual, to whom such damage was directly caused by the offense and who consciously observed this act (event, phenomenon); de-facto para-victim – an individual, to

whom such damage was directly caused by the offense, but who, due to an unconscious state or insanity, limited sanity, absence at the scene of the act (for example, during theft) and for other reasons, could not consciously observe this act (event, phenomenon); de-jure victim – an individual, to whom such damages were caused indirectly by an offense, who is recognized as a victim by law, and who directly (with his own eyes) observed this act (event, phenomenon); de-jure para-victim – an individual, to whom such damages were caused indirectly by an offense, who is recognized as a victim by law, and who, due to the reasons stated for the de-facto victim, did not observe this act (event, phenomenon).

It is noted, that the prosecuted person acquires the procedural status of an involved with the issuance of a neutral verdict or a final investigative decision to terminate the proceedings in the anticriminal case due to the failure to prove the guilt of the prosecuted person, that is, when all possibilities for forming an internal (without the influence of external factors) conviction of the main subject of the anticriminal proceedings about the guilt or innocence of this person have already been exhausted; but the outlawpersecuted acquires the procedural status of an involved person with the issuance of a final court decision to bring to restorative and concomitant anticriminal liability a person, who committed a socially dangerous act, that is not provided for by the Special Part of the Anti-Criminal Code of Ukraine or any other state in the world.

A specific division of objective sources of antidelictal information into tracesubstances (traces : prints, situational and diagnostic images; substances : objects, devices, mechanisms, instruments, bodies, materiales) and objective documents is proposed. Attention is drawn to the specific division of personal sources of antidelictal information into the minors (infants, preschoolers, anyoungster, adolescents), adults and the elderly; tracesubstances into macroobjects, microobjects (maximicroobjects, ultramicroobjects, ultraobjects), latentobjects and paraobjects; antidelictal trails into trails of a certain trace-forming object, trails of an act (event, phenomenon) of an offense, paratrails of an act (event, phenomenon) of an offense and quasitrails of an act (event, phenomenon) of an offense, etc.

Keywords: *an objective sources of antidelictal information, the subjective sources of antidelictal information, personal sources of antidelictal information, the traces, the substances, the documents, an antidelictal trails.*

Постановка проблеми. Існуюче теоретичне і законодавче розуміння сутності і видового поділу об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел в антикримінальному і тим більше у будь-кому іншому виді антиделіктного судочинства не відображає фактично існуюче їхнє розмаїття та як наслідок й відповідної процедури роботи з кожним з них, що безпосередньо стоїть на перешкоді істотного реформування цієї роботи в контексті становлення правової держави у будь-якій країні світу. Власне тому розробці належного варіанту вирішення цих базисних основ доказування в контексті визнання і реального забезпечення дії у кримінальному та будь-якому іншому виді судочинства принципу верховенства права згідно вимог ч. 1 ст. 8 і ч. 1 ст. 129 Конституції України [20], п. 1 ч. 1 ст. 7 і ст. 8 КПК України [25] та відповідних норм інших вітчизняних процедурних кодексів : п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 11 ГПК України [3], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 6 КАС України [19], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 10 ЦПК України [23] та ін., постійно приділялась підвищена увага.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У такому аспекті особливого доктринального, проектного законодавчого та іншого прикладного значення набуває розроблене спочатку О.А. Кириченком в кандидатській і докторській дисертаціях сутність об'єктивних джерел відомостей у контексті роботи з мікрооб'єктами як з мікрособ'єктами і мікротрасами [4, с. 23-26, 49-50; 5, с. 16; 6, с. 87, 89, 140-153], а пізніше в межах всіх так званих звичайних речових і особистісних джерел антикримінальних відомостей [7, с. 307-313, 317-323; та ін.] і, в решті-решт, С.А. Кириченком надто детально в межах як об'єктивних, так і суб'єктивних джерел антикримінальних відомостей в спеціальному дисертаційному дослідженні [17, с. 179-185], що було докорінне розвинуте автором [8, с. 46-52, 56-60, 61-62; 9, с. 5-6; 10, с. 53-56; 11, с. 49-52; 12, с. 31-34; 14, с. 324-333; 15, с. 2410-2426; 16, с. 124-137; 22, с. 188; та ін.] вже максимально різнобічне інноваційне розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей, в

т. ч. й вікового видового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей.

Невирішені раніше проблеми. В той же час даний авторський інноваційний підхід чомусь не зацікавив вітчизняних науковців та законодавців і залишається по суті не поміченим, що обумовлює необхідність продовжити належну фахову наукову апробацію одного з останніх найбільш повних авторських варіантів вирішення даної проблеми [16, с. 124-137] з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного варіанту вирішення даної надто актуальної проблеми антикримінального та будь-якого іншого виду доказування.

Метою статті є подальший розвиток, презентація і продовження достатньо широкої фахової наукової апробації одного із останніх варіантів інноваційного розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей, в т. ч. й вікового видового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного доктринального, проектне законодавчого та іншого прикладного варіанту вирішення вказаних положень, що є базисними для антикримінального та будь-якого іншого виду доказування.

Виклад основного матеріалу. Одну з останніх авторських редакцій **інноваційного розуміння сутнісного видового поділу об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел відомостей у власне антикримінальному судочинстві** (що має стати базою для розробки відповідного поділу і у будь-якому іншому антиделіктному судочинстві : **конституційному, адміністративному, трудовому, де-факто майново-договірному чи цивільному, де-юре майново-договірному чи господарському або арбітражному, ордиристичному, виправно-трудоному, виконавчому**) [16, с. 124-137] більш правильно подати у розвитку в контексті належної доктринальної, проектної законодавчої та будь-якої іншої прикладної вітчизняної фахової наукової апробації таким чином :

1. Суб'єктивні джерела антиделіктних відомостей, які поділяються на :

1.1. Особистісні джерела антиделіктних відомостей, тобто осудна чи обмежено осудна фізична особа, яка знаходиться у свідомості і може за віком усвідомлено передавати свої думки, з пам'яті якої шляхом безпосереднього спілкування з нею або опосередкованого дослідження її психофізіологічних реакцій на процес такого спілкування або її внутрішніх переживань у зв'язку із діями, що проводяться з нею або зачіпають її, антиделіктолог отримує відомості, що можуть мати значення для ефективного та/чи раціонального та/або якісного подолання певного кримінального правопорушення, коли **залежно від :**

1.1.1. Способу сприйняття і змісту цих відомостей, відношення до кримінального правопорушення і особливостей процесуального статусу соціосуб'єкта в антикримінальному судочинстві такого роду джерела поділяються на наступні види :

1.1.1. Заявник – особа, яка звернулася до антиделіктного органу із заявою чи повідомленням про триваюче, вже скоєне або таке, що тільки готується, реальне чи ймовірне кримінальне правопорушення [16, с. 132].

1.1.2. Свідок – особа, стосовно якої головний суб'єкт антикримінального судочинства не має обґрунтованих відомостей про її участь у кримінальному правопорушенні, яка не потерпіла від цього діяння (події, явища) і зберігає у пам'яті будь-які відомості, що мають значення для правильного вирішення відповідної антикримінальної справи [16, с. 132].

За способом сприйняття і змістом такого роду відомостей свідки поділяються на :

1.1.2.1. Очевидця – особу, яка безпосередньо (на власні очі) спостерігала обставини готування чи вчинення правопорушення або приховування його слідів, яка не несе відповідальність за недонесення, або яка повідомила антиделіктні органи про обставини даного діяння (події, явища) [16, с. 132-133].

1.1.2.2. Параочевидця – аналогічну особу, яка знає про вказані обставини з інших джерел [16, с. 133].

1.1.2.3. Парасвідка – особу, яка може дати показання щодо будь-яких інших юридичних фактів (обставин), які є значимими для

правильного вирішення відповідної антиделіктної справи.

1.1.2.4. **Полісвідка** – особу, яка може повідомити про всі чи інші поєднання вказаних груп відомостей.

1.1.3. **Потерпілий** – фізична особа, якій правопорушенням завдано збитки (фізичної та/чи майнової та моральної шкоди та/або упущену вигоду) чи юридична особа, якій при цих же обставинах завдано збитки у вигляді вже лише майнової та моральної шкоди та/або упущеної вигоди.

За відношенням до факту заподіяння збитків і сприйняття процесу її заподіяння потерпілі як фізичні особи поділяються на :

1.1.3.1. **Де-факто потерпілого** – фізичну особу, якій правопорушенням такі збитки заподіяні безпосередньо і яка свідомо спостерігала дане діяння (подію, явище).

1.1.3.2. **Де-факто парапотерпілого** – фізичну особу, якій правопорушенням такі збитки заподіяні безпосередньо, але яка через несвідомий стан чи неосудність, обмежену осудність, відсутність на місці діяння (наприклад, при крадіжці) та з інших причин не могла свідомо спостерігати дане діяння (подію, явище).

1.1.3.3. **Де-юре потерпілого** – фізичну особу, якій правопорушенням такі збитки заподіяні опосередковано, яка визнана потерпілим у силу закону, і яка безпосередньо (на власні очі) спостерігала дане діяння (подію, явище).

1.1.3.4. **Де-юре парапотерпілого** – фізичну особу, якій правопорушенням такі збитки заподіяні опосередковано, яка визнана потерпілим у силу закону, і яка через викладені для де-факто потерпілого причини не спостерігала дане діяння (подію, явище).

1.1.4. **Представник потерпілого** – особа, яка представляє інтереси потерпілої від правопорушення юридичної особи чи померлої внаслідок такого ж діяння (події, явища) особи, або немовля, дошколяра, малолітньої особи, підлітка, обмежено недієздатної або недієздатної особи, яка потерпіла від даного діяння (події, явища) [16, с. 133].

1.1.5. **Позивач** – фізична чи юридична особа, якій правопорушенням завдано вказані

збитки, у зв'язку з чим вона, як потерпіла, подала позов про відшкодування збитків або про інше відновлення своїх прав, свобод, обов'язків та/чи інтересів або інша особа, у т.ч. й обвинувач, який подав такий позов в інтересах держави чи вмерлого потерпілого або немовля, дошколяра, малолітньої особи чи підлітка або осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, а також інших осіб, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин самостійно не можуть відновити поданням позову свої порушені права, свободи, обов'язки та/чи інтереси [16, с. 133-134].

1.1.6. **Представник позивача** – особа, яка представляє інтереси юридичної особи чи померлого або немовля, дошколяра, малолітньої особи, підлітка, обмежено недієздатної або недієздатної фізичної особи, яка, у т.ч. й обвинувач в інтересах держави, подала позов про відшкодування заподіяних правопорушенням збитків або про інше відновлення порушених таким діянням (подією, явищем) їхніх прав, свобод, обов'язків та/чи інтересів [16, с. 134].

1.1.7. **Переслідуваний** – особа, відносно якої у головного суб'єкта антикримінального судочинства є обґрунтовані відомості про готування чи вчинення нею певного діяння кримінального правопорушення та/або про приховування антиделіктних слідів цього діяння (події, явища), **із початком і ступенем доведеності чого у порядку, передбаченому Кодексом антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої держави світу, процесуальний статус вказаної особи змінюється на :**

1.1.7.1. **Підозрюваного** – з початком доведення такого роду обставин за базисним, спеціальним чи частковим предметом доказування шляхом проведення будь-якої де-факто (отримуючої) чи де-юре (дотримуючої) процесуальної дії у зв'язку з наявністю певної підозри про причетність даної особи до підготовки чи вчинення діяння кримінального правопорушення, що ще триває або вже завершилося, та/чи до приховування антиделіктних слідів даного діяння (події, явища), перш за все допиту цієї особи, її затримання або обрання їй певного запобіжного заходу¹ [16, с. 134].

¹ У даному випадку тут і надалі в контексті визначення сутності кожного із різновидів переслідуваної особи

мається на увазі не чинна, а найбільш бажана правова регламентація антикримінального судочинства, що має

1.1.7.2. **Обвинуваченого** – з моменту завершення процедури доказування вини переслідуваного у вчиненні складу діяння певного кримінального правопорушення, через що невідкладно має бути винесена постанова про пред'явлення їй обвинувачення, і ця особа має буде допитана з приводу цих обставин та зберігати даний статус до завершення процедури досудового слідства зі встановлення всіх необхідних обставин загального та/чи спеціального і при необхідності часткового предмету доказування, є достатнім для направлення антикримінальної справи для судового розгляду [16, с. 134-135].

1.7.3. **Підсудного** – із судової підготовки, необхідної для правильного судового розгляду антикримінальної справи, що обумовлює невідкладне призначення справи для такого розгляду і власне з цього моменту обвинувачений змінює свій процесуальний статус на підсудного [16, с. 135].

1.7.4. **Засудженого** – із винесенням обвинувального вироку або остаточного слідчого рішення про закриття провадження по антикримінальній справі із nereабілітуючих обставин, що передбачені певною нормою Антикримінального кодексу України чи будь-якої іншої країни світу.

1.7.5. **Виправданого** – із винесенням виправдувального вироку або остаточного слідчого рішення про закриття антикримінальної справи провадженням із реабілітуючих обставин, що передбачені певною нормою Антикримінального кодексу України чи будь-якої іншої країни світу.

1.7.6. **Причетного** – із винесенням нейтрального вироку або остаточного слідчого рішення про припинення провадження по антикримінальній справі за недоведенням вини переслідуваного, тобто коли всі можливості для формування внутрішнього (без впливу зовнішніх факторів) переконання головного суб'єкта антикримінального судочинства про винуватість або невинуватість даної особи вже вичерпані.

1.7.7. **Парапереслідуваного** – із винесенням остаточного судового рішення про притягнення неповнолітнього, який не досяг віку призначення покарання, до карально-виховної

(застосування примусових заходів виховного характеру), відновлювальної та супутньої антикримінальної відповідальності, яку за немовля, до школяра, [малолітню особу та підлітка несе опікун або особа чи установа, що його замінюють.

1.7.8. **Квазіпереслідуваного** – із винесенням остаточного судового рішення про притягнення неосудної чи обмежено осудної особи до карально-виховної антикримінальної відповідальності (застосування примусових заходів медичного характеру), а опікуна чи піклувальники або особи чи установи, що його замінюють – до відновлювальної та супутньої антикримінальної відповідальності.

1.7.9. **Позаконпереслідуваного** – із винесенням остаточного судового рішення про притягнення до відновлювальної та супутньої антикримінальної відповідальності особи, яка скоїла суспільно небезпечне діяння, що не передбачене Особливою частиною Антикримінального кодексу України чи будь-якої іншої країни світу.

1.8. **Представник переслідуваного** – особа, яка представляє інтереси відповідно повнолітнього переслідуваного.

1.9. **Законний представник переслідуваного** – особа, яка представляє інтереси неповнолітнього переслідуваного [16, с. 135].

1.10. **Відповідач** – фізична чи юридична особа або держава чи міждержавне утворення, які через вчинення кримінального правопорушення завдали збитки (фізичну та/чи майнову та моральну шкоду, упущену вигоду) або порушили інші права, свободи, обов'язки та/чи інтереси потерпілого, а також інша фізична чи юридична особа, яка у силу закону несе майнову та іншу юридичну відповідальність за збитки, що заподіяні суспільно небезпечними діями дошколяра, неповнолітньої особи, підлітка, обмежено осудної чи неосудної особи [16, с. 136].

1.11. **Представник відповідача** – особа, яка представляє фізичну чи юридичну особу або державу чи міждержавне утворення як відповідача.

супроводжуватися порушенням відповідної антикримінальної справи та пред'явленням особі обвинувачення [16, с. 134].

1.12. **Третя особа із самостійними вимогами** – особа, яка виступає на стороні позивача чи відповідача і заявляє у контексті обставин позову самостійні вимоги, тобто має певний інтерес до прав, свобод та/чи обов'язків позивача або відповідача.

1.13. **Третя особа без самостійних вимог** – особа, яка виступає на стороні позивача чи відповідача і не заявляє у контексті обставин позову самостійні вимоги, але все ж таки має певний інтерес до прав, свобод, та/чи обов'язків позивача або відповідача, який може задовольнити у даному чи в іншому антиделіктному судочинстві.

1.14. **Представник третьої особи** – особа, яка представляє фізичну чи юридичну особу або державу чи міждержавне утворення як третю особу із самостійними вимогами або без таких вимог на стороні позивача чи відповідача.

1.15. **Експерт** – особа, яка у порядку, встановленому Кодексом антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої країни світу, провела експертне дослідження, і з приводу цього у головного суб'єкта та/чи інших учасників антикримінального чи будь-якого іншого антиделіктного судочинства виникла необхідність отримати від неї додаткові пояснення.

1.16. **Спеціаліст** – особа, яка у порядку, встановленому Кодексом антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої країни світу, виконувала функції перекладача, психолога, педагога або своїми іншими спеціальними знаннями, навичками та вміннями надавала слідчому чи суду та у певній мірі ординату допомогу у збиранні слідів певного діяння (події, явища) чи інших трасосубстанцій, в отриманні різноманітних зразків на експертне дослідження, у процесі безпосереднього чи опосередкованого отримання показань від тих чи інших особистісних джерел та/або у фото-, звуко- і відеодокументуванні процесу і результатів вказаних де-факто (отримуючих) та/чи де-факто (дотримуючих) процесуальних або гласних позапроцесуальних дій чи ординатичних заходів, і з приводу цього у головного суб'єкта та/чи інших учасників антикримінального судочинства чи будь-якого іншого антиделіктного судочинства виникла необхідність отримати від неї додаткові пояснення [16, с. 136].

1.17. **Констататор** – понятій чи фактичний володілець (особа, яка замінює відсутнього фактичного володільця: представник органів житлового, садівничого, місцевого та іншого самоврядування та ін.) приміщень, ділянок місцевості та/чи транспортних засобів, механізмів та інших об'єктів, в яких та/чи на яких проводилися вказані у п. 1.16 дії або заходи, і з приводу цього у головного суб'єкта та/чи інших учасників антикримінального чи будь-якого іншого антиделіктного судочинства виникла необхідність отримати від такої особи додаткові пояснення [16, с. 137].

1.1.2. **Вікових особливостей сприйняття, запам'ятовування, зберігання, відтворення і передачі відомостей** поділяються на :

1.1.1. **Неповнолітніх**, які, в свою чергу, за цим же критерієм діляться на наступні групи :

1.1.1.1. **Немовлята** (до 3-х років включно, які ще не вміють повноцінно спілкуватися і за рівнем психічного розвитку повинні прирівнюватися до неосудних осіб) [10, с. 53-54; 11, с. 49-50; 12, с. 31].

1.1.1.2. **Дошкільнята** (від 4 до 6 років включно, сприйняття навколишнього світу якими в значній мірі по-дитячому спотворено і в силу цього за рівнем психічного розвитку вони також повинні прирівнюватися до неосудних осіб) [10, с. 54; 110, с. 50; 12, с. 31].

1.1.1.3. **Малолітні** (від 7 до 12 років включно, які вже більш-менш адекватно сприймають навколишній світ, але за рівнем психічного розвитку, все ще досі перебувають в розвитку, не досягли рівня повноцінної психічної діяльності і тому їх правильніше прирівнювати до обмежено осудних осіб) [12, с. 31].

1.1.1.4. **Підлітки**, тобто особи від 13 до 17 років включно, які вже в повній мірі сприймають навколишній світ, але все ще можуть піддаватися певному впливу з боку дорослих, але за рівнем розвитку психічної діяльності вже в повній мірі є осудними особами [12, с. 31-32] і, як вже підкреслювалося, у силу наявності у окремих з них істотних поведінкових ризиків заслуговують іноді іменування й падлітками [13, с. 317].

1.1.2. **Повнолітніх** (від 18 до 79 років включно, психічне сприйняття якими навколишньої дійсності не обмежена жодними віковими особливостями) [16, с. 125].

1.1.3. **Перестарілих** (від 80 років, коли може спостерігатися вікове спотворення психічного сприйняття навколишнього світу, що на рівні неосудності або обмеженої осудності оцінюється вже тільки згідно з висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи) [10, с. 54; 11, с. 50; 12, с. 32].

Найбільш яскраву відповідь на питання, а чи можуть немовлята набувати процесуального статусу переслідуваних осіб чи потерпілих або свідків, дають наступні типові практичні приклади.

В американському штаті Техас батьки, залишивши дома своїх дітей: старшого сина п'яти років, ще двох синів по три роки і найменшу 19-тимісячну доньку, спати, пішли навістити свого родича. Коли батьки повернулися, то побачили, що їх донька була вже «засмажена» у включеній на повну міцність пічці, дверці якої відкрити було неможливо. Діти розповіли, що дівчинку у пічку поклав один з трирічних братів, який і сам у цьому дізнався. Як відомо з преси, до кримінальної відповідальності за таку смерть немовлята були притягнуті лише батьки, коли мати знаходилася у стані вагітності ще п'ятою дитиною, до народження якої залишалось всього два тижні [2]. Тому у даному випадку має місце необхідність допитати в якості фактично переслідуваної особи одного з немовля – трирічного брата, який поклав сестру у пічку і включив її на всю міцність, а в якості свідків немовля – другого трирічного брата, та дошкільнятка – п'ятирічного брата.

Прикладом же набуття процесуального статусу фактично переслідуваної особи малолітнім є наступний. В штаті Міссісіпі США дев'ятирічний хлопчик застрелив з пістолета свою тринадцятирічну сестру у потилицю за те, що вона не дала йому джойстик до відеогри [1].

Ось ще типова справа за участі переслідуваного дошкільнятка. Дві самотні молоді жінки гр. Н. та гр. С., маючи по одній дитині-дошкільнятка, відповідно шестирічну доньку і чотирирічного сина, вирішили виживати у цих тяжких життєвих умовах спільно таким чином, щоб їздити по черзі на загальне місце роботи за кордоном та на зароблені гроші утримувати себе та дітей. 13.09.2017 р. гр. Н., залишившись вкотре з дітьми, приблизно о 17:15 вирішила вибігти до найближчої крамнички за хлібом і, залишаючи дітей у квартирі одних,

попередила дочку, щоб вони поводитися добре, не нудьгували і вона, купивши хліб, швидко повернеться додому. Як тільки мати вийшла з квартири, дівчинка вкотре згадала як її мама дуже люб'язно ставилася не тільки до неї, але до хлопчика і під час чергової звичайної дитячої сварки схопила дитячу табуретку і, з ревнощів, стала завдавати ударів по голові та інших частин тіла хлопчика. Коли гр. Н. повернулася додому, то виявила вже лише труп сина гр. С., а її дочка продовжувала грати «як ні в чому не бувало» [15, с. 851]. Тому і тут треба було допитати вже в якості фактично переслідуваного дошкільнятка.

І такі приклади, нажаль, непоодинокі. Тому важливо пам'ятати наступні базисні тактичні прийоми допиту в якості фактично переслідуваного та потерпілого чи свідка і немовлят, і дошкільнят, і малолітніх, та й підлітків.

Оскільки обставини вчинення кримінального правопорушення, за звичай, дуже негативно впливають на психіку та інший розвиток малолітніх і їх згадування ще раз ще хоча і у формі допиту це повторний такого роду дуже негативний вплив на психіку дитини, а інколи є й фактичним повторенням кримінального правопорушення, наприклад, розбещення неповнолітніх та ін., то :

1. До допиту дитини чи до проведення з нею інших отримуючих слідчих дій треба приступати лише тоді, коли :

1.1. Без отримання певних відомостей від дитини не можна вважати встановленими належним чином ті чи інші обставини базисного, спеціального чи часткового предмету доказування [16, с. 101-104], як і мало місце у всіх трьох наведених прикладах вчинення кримінального правопорушення за відсутності повнолітніх осіб та за участю (переслідуваного, потерпілого, свідка) лише дітей: немовлят, дошкільнят та малолітніх [16, с. 126-127].

1.2. Ці ж самі відомості не можна отримати з інших, ніж діти джерел, наприклад, із належного запису відеореєстрів чи інших записуючих пристроїв, принципова можливість яких могла б бути у кожному з наведених практичних прикладів [16, с. 127].

2. Проводити отримуючу слідчу чи іншу дію з дітьми треба :

2.1. Як правило, один раз з тим, щоб мінімізувати вказаний вкрай негативний вплив

на психіку та інший розвиток дитини і для повторного проведення дії треба мати докази того, що додаткові відомості не можна було отримати в перший раз.

2.2. За участі педагога і психолога, які працюють із відповідною віковою групою дітей, коли участь батьків та інших осіб можлива лише тоді, коли це буде допомагати, а не заважати отриманню від дитини найбільш якісних відомостей [16, с. 127].

1.2. **Суб'єктивні документи**, тобто такі суб'єктивні візуальні і звукові образи, які відобразилися на матеріальних об'єктах у вигляді букв та/чи чисел та/або інших формалізованих знаків письмової та звукової мови та/чи у вигляді відображень будь-яких інших перероблених мисленням людини результатів її чуттєвого сприйняття навколишнього світу (ознак зовнішньої будови об'єктів чи ознак зовнішності людини, ознак загального характеру зовнішнього та/або внутрішнього впливу, ознак механізму чи ситуації взаємодії об'єктів, ознак характеристики якісно-кількісного складу об'єктів), коли особливості створення, зміни, зберігання і знищення такого роду відображень визначають наявність таких їх різновидів, як :

1.2.1. **Суб'єктивні письмодокументи** - документи, які представлені рукописними, машинописними, комп'ютерними, друкарськими, світлокопіювальними та іншими текстами письмової мови, в необхідних випадках - із відповідними реквізитами: штампом, печаткою, підписом та іншими засвідчуючими засобами [8, с. 50-51].

1.2.2. **Суб'єктивні образодокументи** - документи у вигляді різних планів, таблиць, схем, малюнків, картин та інших графічних, художніх та інших суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів [8, с. 51].

1.2.3. **Суб'єктивні фотодокументи** - документи, які представлені фотоплівками, діафільмами, діапозитивами, фотографіями та іншими подібного роду світлофотокопіями суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/або людей та/чи процесів.

1.2.4. **Суб'єктивні аудіодокументи** - документи у вигляді магнітофонних (диктофонних та ін.) плівок, лазерних дисків та інших носіїв звукозапису писемного мовлення та/чи інших суб'єктивних звукових образів

матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.5. **Суб'єктивні кінодокументи** - документи у вигляді кіноплівок та інших носіїв кінозапису усної та/чи письмової мови та інших суб'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.6. **Суб'єктивні відеодокументи** - документи, які можуть бути представлені плівками, дисками та іншими носіями відеозапису усної та/чи письмової мови та інших суб'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.7. **Суб'єктивні голограмодокументи** - документи, які становлять різного роду голографічні (тривимірні) суб'єктивні візуальні та звукові образи матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.8. **Суб'єктивні електрографодокументи** - документи, які можуть бути представлені ксерокопіями, факсокопіями та іншими електрографічними копіями письмодокументів та інших суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.9. **Суб'єктивні пластикодокументи** - документи у вигляді пластикових свідоцтв, посвідчень, банківських карток та інших подібних носіїв відображення усної та/або письмової мови та інших суб'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

1.2.10. **Суб'єктивні електроннодокументи** - документи у вигляді електронних записників, пейджерів та інших подібного роду окремих або вбудованих в інші пристрої електронних носіїв запису усної та/чи письмової мови та інших суб'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів [8, с. 51].

1.2.11. **Суб'єктивні комп'ютеродокументи** - документи, які є твердими або гнучкими дисками (дискетами), лазерними дисками та іншими носіями комп'ютерних записів усної та/або письмової мови та інших суб'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів [8, с. 51-52].

1.2.12. **Суб'єктивні полідокументи**, що поєднують в собі два і більше видів названих різновидів суб'єктивних документів, наприклад, протокол обстеження місця діяння (події, явища) із додатком його схеми або розгорнутий таблично-описовий план роботи слідчого на півроку та ін. технологій [8, с. 52].

1.2.13. **Інші види суб'єктивних документів**, що можуть з'явитися у міру розвитку інформаційних та інших технологій [8, с. 52; 10, с. 54-55; 11, с. 50].

2. Об'єктивні джерела антиделіктних відомостей, в якості яких вже розглядаються :

2.1. **Об'єктивні документи**, тобто такі матеріальні носії об'єктивних візуальних та/чи звукових образів, що відображають результат безпосередньої взаємодії об'єктів навколишнього світу у вигляді їх ознак зовнішньої будови (ознак зовнішності людини), ознак загального характеру зовнішнього та/або внутрішнього впливу на такого роду об'єкти, ознак механізму взаємодії цих об'єктів та/чи ознак характеристик якісно-кількісного складу об'єктів, що взаємодіяли [8, с. 58], коли **особливості створення, зміни, зберігання та знищення цих відображень** визначають наявність таких видів об'єктивних джерел антиделіктних відомостей :

2.1.1 **Об'єктивні фотодокументи** - документи, які представлені фотоплівками, діафільмами, діапозитивами, фотографіями та іншими подібного роду світлофотокопіями об'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.2. **Об'єктивні аудіодокументи** - документи у вигляді магнітофонних (диктофонних та ін.) плівок, лазерних дисків та інших носіїв запису об'єктивних звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.3. **Об'єктивні кінодокументи** - документи у вигляді кіноплівок та інших носіїв кінозапису об'єктивних візуальних та/чи звукових образів матеріальних об'єктів та/або людей та/чи процесів.

2.2.4. **Об'єктивні відеодокументи** - документи, які можуть бути представлені плівками, дисками та іншими носіями відеозапису об'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів [8, с. 58].

2.2.5. **Об'єктивні голографідокументи** - документи, які являють собою різного роду

голографічні (тривимірні) візуальні та/чи звукові образи матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів [8, с. 59].

2.2.6.

Об'єктивні електрографідокументи - документи, які можуть бути представлені ксерокопіями, факсокопіями та іншими електрографічними копіями об'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.7. **Об'єктивні пластикодокументи** - документи у вигляді пластикових свідоцтв, посвідчень, банківських карток та інших подібних носіїв відображення об'єктивних візуальних образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.8. **Об'єктивні електроннодокументи** - документи у вигляді електронних записників, пейджерів та інших подібного роду окремих або вбудованих в інші пристрої електронних носіїв запису об'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.9. **Об'єктивні комп'ютеродокументи** - документи, які є твердими або гнучкими дисками (дискетами), лазерними дисками та іншими носіями комп'ютерного запису об'єктивних візуальних та/або звукових образів матеріальних об'єктів та/чи людей та/або процесів.

2.2.10. **Об'єктивні полідокументи**, що поєднують в собі два і більше види названих різновидів об'єктивних документів.

2.2.11. **Інші види об'єктивних документів**, які можуть з'явитися у міру розвитку інформаційних та інших технологій [8, с. 59].

2.2. **Трасосубстанції** - матеріальні об'єкти, коли :

2.2.1. **Особливості особистого або експертного їх дослідження з метою отримання відомостей, що мають значення для ефективного та/чи раціонального та/або якісного подолання певного правопорушення, визначають їх видовий поділ на :**

2.2.1.1. **Траси** - матеріальний об'єкт твердого та, не виключається, іншого агрегатного стану, за допомогою особистого або експертного дослідження якого виявляються його трасологічні зв'язки із діянням (подією, явищем) правопорушення, тобто просторове матеріально фіксоване відображення ознак об'єкта, що взаємодіяв з ним в процесі приготування та/чи вчинення діяння (події,

явища) правопорушення та/або при приховуванні такого роду його відображень, що визначає появу таких різновидів трас :

2.2.1.1.1. *Відбитки* - матеріально фіксоване відображення ознак зовнішньої будови одного твердого тіла (трасоутворюючого об'єкта) на поверхні і не виключено в структурі іншого твердого тіла або у свідомості людини (трасосприймаючих об'єктів) або аналогічне відображення ознак зовнішності людини (трасоутворюючого об'єкта) в свідомості іншої людини (трасосприймаючого об'єкта) [11, с. 51; 12, с. 32-33].

При цьому особистим або експертним дослідженням такого відображення можна здійснити значущу для ефективного та/чи раціонального та/або якісного подолання конкретного правопорушення індивідуальну чи групову ідентифікацію (встановлення тотожності) трасоутворюючого об'єкта [12, с. 33].

2.2.1.1.2. *Діагностичні відображення* - матеріально фіксоване відображення ознак загального характеру зовнішнього впливу (трасоутворюючого об'єкта) на поверхні або в структурі твердого тіла і, не виключено, речовин іншого агрегатного стану або у свідомості людини (трасосприймаючих об'єктів).

В цьому випадку шляхом особистого чи експертного дослідження такого відображення можна діагностувати факт наявності і характер зовнішнього впливу і цим самим отримати аналогічні антиделіктні відомості.

2.2.1.1.3. *Ситуативні відображення* - матеріально фіксоване відображення механізму (ситуації) взаємодії двох і більше твердих тіл або речовин іншого агрегатного стану (трасоутворюючих об'єктів) на поверхні чи в структурі тих чи інших твердих тіл і, не виключено, речовин іншого агрегатного стану або у свідомості людини (трасосприймаючих об'єктів).

Дослідженням такого відображення отримують антиделіктні відомості вже про

механізм та/чи ситуації взаємодії цих об'єктів [10, с. 55; 11, с. 51].

2.2.1.2. *Субстанції* - матеріальний об'єкт будь-якого агрегатного стану, що набуває антиделіктного значення за допомогою особистого або експертного дослідження його субстанціональних властивостей (ознак зовнішньої та внутрішньої будови, якісно-кількісного складу, фізико-хімічних констант та ін.), і що можуть бути представлені :

2.2.1.2.1. *Предметами* - монолітними твердими об'єктами або твердими об'єктами, що складаються з декількох частин, що мають власну стійку форму, але не здійснюють у відношенні один до одного чи в інших напрямках механічний рух [10, с. 56; 11, с. 51-52].

2.2.1.2.2. *Пристроями* - об'єктами, що складаються з декількох частин, що мають власну стійку форму і здійснюють прості механічні рухи у відношенні один до одного чи в інших напрямках [11, с. 52].

2.2.1.2.3. *Механізмами* - єдиним об'єктом, представленим сукупностями аналогічних об'єктів, що здійснюють складні механічні рухи у відношенні один до одного чи в інших напрямках.

2.2.1.2.4. *Приладами* - єдиним об'єктом у вигляді сукупностей аналогічних об'єктів, що здійснюють складні механічні та інші форми руху матерії.

2.2.1.2.5. *Тілами* - живими тваринами і рослинними організмами, в т. ч. їх органами (частинами тіла, що призначені для виконання особливих функцій організму), і трупами тварин чи рослин, в якості яких виступають тіла неживих тварин чи рослин або їхні частини, що зберегли, обумовлені лише природними процесами їх вмирання та розкладу, організаційну форму і зовнішній вид [12, с. 33].

2.2.1.2.6. *Речовинами* – об'єктами у в'язкому, сипучому, рідкому або газоподібному агрегатному стані ² [10, с. 56; 11, с. 52; 12, с. 34].

2.2.2. Особливості процедурної і методичної роботи з ними як об'єктивними

елементарні частинки, атоми, кварки, макротіла, планети, зірки галактики, метagalaxy. Насправді основних форм матерії немає у чистому вигляді, вони утворюють комплекси, мають свою структуру і закони. У межах відомої частини світу можна розрізнити наступний ряд комплексних форм матерії: астрономічну (або космологічну), геологічну і географічну. Астрономічна форма матерії – комплекс фізичної, хімічної, біологічної та

² При цьому враховуються різні форми матерії, що на цей час розуміються наступним чином. Основні форми матерії утворюють нескінченний ряд, з якого доцільно виділяти чотири форми матерії: 1) фізична; 2) хімічна; 3) біологічна; 4) соціальна. Раніше Ф. Енгельс виділяв ще механічну форму матерії, що на цей час розуміється як складова частина фізичної форми. Часткові форми входять до складу основних. Так, фізична форма включає

джерелами антиделіктних відомостей в антикримінальному та й у будь-якому іншому виді судочинства визначають їх наступну процедурну сутність і міждисциплінарний (криміналістичний, ордістичний, процедурний) видовий поділ :

2.2.2.1. **Макрооб'єкти**, тобто трасосубстанції, документування та інші дії зі збирання та особистого дослідження яких, зважаючи на їхні звичайні розміри та інші властивості, головні суб'єкти антикримінального судочинства можуть здійснити без застосування збільшувальних засобів і без залучення спеціальних знань у формі експертизи.

2.2.2.2. **Мікрооб'єкти**, тобто трасосубстанції, які невидимі неозброєним оком людини через їхні незначні розмірні характеристики, у міру зменшення яких вони поділяються на:

2.2.2.2.1. **Максімікрооб'єкти**, тобто трасосубстанції, документування та інші дії зі збирання та особистого дослідження яких, зважаючи на їхні незначні розмірні характеристики, головні суб'єкти перспективного Кодексу антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої країни світу можуть здійснити за допомогою позалабораторної збільшувальної техніки, але без залучення спеціальних знань у формі експертизи [8, с. 61].

2.2.2.2.2. **Ультрамікрооб'єкти**, тобто трасосубстанції, мізерні розмірні характеристики яких зумовлюють необхідність застосування лабораторних збільшувальних засобів та залучення спеціальних знань у формі експертизи [8, с. 62].

2.2.2.2.3. **Ультраоб'єкти**, тобто трасосубстанції, які невидимі, з огляду на ще більш мізерні розмірні характеристики, навіть у мікроскоп, а тому їх дослідження можливе лише за

допомогою опосередкованих методів якісного або кількісного аналізу та із залученням спеціальних знань у формі експертизи).³

2.2.2.3. **Параоб'єкти**, тобто трасосубстанції, що мають небезпечні для здоров'я або життя людини властивості, а тому вказані дії щодо них можуть бути проведені лише із залученням спеціальних знань у формі експертизи).

2.2.2.4. **Латентнооб'єкти**, тобто трасосубстанції, які невидимі не через мізерні розмірні характеристики, а з інших причин: позапорогові яскраві, колірні, інші характеристики цього об'єкта або його носія, прихованість за шаром іншої речовини і т. п., що зумовлює необхідність залучення спеціальних знань у формі експертизи) [8, с. 62].

2.2.3. **Після виконання особливостей роботи з кожним із них за Кодексом антикримінального судочинства України чи будь-якої іншої країни світу вони повинні залучатися до антикримінальної справи як :**

2.2.3.1. **Макроречові джерела доказів**, поняття яких як й всіх наступних процедурних різновидів трасосубстанцій визначаються аналогічно наведеним їх позапроцедурним аналогам.

2.2.3.2. **Мікроречові джерела доказів :**

2.2.3.2.1. **Максімікроречові джерела доказів.**

2.2.3.2.2. **Ультрамікроречові джерела доказів.**

2.2.3.2.3. **Ультраречові джерела доказів.**

2.2.3.3. **Параречові джерела доказів.**

2.2.3.4. **Латентноречові джерела доказів.**

2.2.4. **Вони як будь-які матеріальні чи ідеальні зміни, процес виникнення яких має значення для правильного вирішення певної**

соціальної форм матерії. Геологічна форма матерії – поєднання фізичної та хімічної форм матерії не більше Землі. Географічна форма матерії утворена фізичною, хімічною, біологічною та соціальною формами матерів межах верхніх оболонок Землі – літо-, гідро-, атмо- та біосфери [18].

³ Проте, нажаль, деякі і закордонні автори, зокрема, Костянтин Писаренко з Міжнародного незалежного університету Молдови, якщо судити за списком джерел спеціальної кандидатської дисертації з проблем мікрооб'єктів, будучи добре обізнаними з інноваційними та вичерпними результатами докторської дисертації О.А. Кириченка та з іншими його публікаціями з основ криміналістичної мікрооб'єктології [5; 6; та ін.], навіть у

2016 р. вважає за необхідне продовжувати дотримуватись власне застарілих традиційних підходів. Ним запропоноване, наприклад, таке поняття мікрооб'єктів : матеріальні утворення, що причинне пов'язані із подією злочину і значимі для розкриття справи і встановлення істини, володіють маломірними характеристиками, верхні межі яких встановлюються порогом чутливості органів почуття людини, в першу чергу розрізняючою здатністю людського ока, мають відносно стійкі параметри та виявлення, фіксація, вилучення та експертиза яких потребує застосування судово-технічних засобів, спеціальних знань та лабораторних методів [24, с. 146-147].

антикримінальної справи (більш широко - для ефективного та/чи раціонального та/або якісного подолання певного правопорушення), набувають міждисциплінарного статусу із назвою «антиделіктні сліди» :

2.2.4. Що за характером зв'язку із діянням (подією, явищем) правопорушення⁴ поділяються на :

2.2.4.1. *Сліди певного слідоутворюючого об'єкта* - матеріальні чи ідеальні зміни у вигляді трас, субстанцій чи обох одночасно, що виникли в результаті певного впливу або діяння конкретного об'єкта.

2.2.4.2. *Сліди діяння (події, явища) правопорушення* – аналогічні матеріальні чи ідеальні зміни, які виникли при підготовці чи вчиненні діяння (події, явища) певного

⁴ Дуже важливо встановити, чим саме можуть бути представлені такого роду ідеальні чи матеріальні зміни діяння (події, явища) правопорушення, які **можуть проявитися**, перш за все, у :

1. Наявності трас (відбитків, діагностичних чи ситуативних відображень) певного виду, наприклад, відбитків взуття на ґрунті та ін. [9, с. 5].

2. Відсутності трас (відбитків, діагностичних чи ситуативних відображень) певного виду, які мали б бути на тому чи іншому об'єкті відповідно з установленим чи припущеним механізмом та іншими умовами взаємодії об'єктів у процесі діяння, що розслідується.

Це так звані «негативні сліди (обставини)», зокрема відсутність відбитків рельєфу поверхні дроту на шії трупа потерпілого, коли є показання заявника, що потерпілого він знайшов у петлі з цього дроту, а тому вважає, що той покінчив життя самогубством [9, с. 5-6].

3. Наявності субстанцій певного виду та природи, наприклад, металевих ошурок під дугою замка, яку розпиляли, та ін. [9, с. 6].

4. Відсутності субстанцій такого виду чи природи, якої вони мали б бути у тій чи іншій ситуації, зокрема, відсутність крові на місці знаходження трупа людини з чисельними тяжкими тілесними пошкодженнями тощо.

5. Поєднанні вказаних ситуацій слідоутворення [9, с. 6].

Таким чином, поняття «сліди» є більш широким, ніж поняття «траси» та субстанції», і охоплює останні, причому із подвійною характеристикою їх наявності: тобто як присутності, так і відсутності в певному місці діяння (події, явища) правопорушення чи на певних об'єктивних джерелах антиделіктних відомостей [9, с. 6].

⁵ Для демонстрації наявності різного характеру зв'язків між діянням правопорушення і тими змінами, які виявлені на місці цього діяння, можуть бути наведені такі приклади. В одному випадку на місці заподіяння тяжких тілесних пошкоджень знайшли кримінальну механічну зброю – металевий дріт, а в процесі обшуку в помешканні підозрюваного – аналогічні металеві дроти. Згідно з експертним висновком, усі ці дроти мали субстанції

правопорушення або приховування такого роду змін [8, с. 62].

2.2.4.3. *Парасліди діяння (події, явища) правопорушення* – аналогічні матеріальні та ідеальні зміни, процес виникнення яких має інший, ніж причинний, зв'язок із діянням (подією, явищем) певного правопорушення, його підготовкою, вчиненням чи приховуванням [8, с. 62-63].

2.2.4.4. *Квазісліди діяння (події, явища) правопорушення* – аналогічні матеріальні та ідеальні зміни, процес виникнення яких не має з цим діянням (подією, явищем) зовсім ніякого зв'язку, проте цим самим такі зміни набувають певного значення для правильного вирішення антиделіктної справи чи для ефективного, раціонального та якісного подолання певного правопорушення⁵ [8, с. 63].

речовини загальної групової належності з ґрунтом місця їх зберігання, що відіграло вирішальну роль у розкритті цього злочину. Виникнення матеріальних змін у вигляді субстанцій ґрунту на металевому дроті з місця діяння та металевих дротах із помешкання переслідуваного мало з діянням заподіяння тілесних пошкоджень непрямої зв'язок, встановлення якого в такому випадку набуло певного криміналістичного значення [9, с. 5]. А значить, тут має місце презентація параслідів діяння вказаного кримінального правопорушення.

В іншому випадку в процесі огляду місця крадіжки одягу з універмагу знайшли старий одяг переслідуваного та цінник від джинсового костюма, який було викрадено. На ціннику виявили слід папілярного візерунка пальця людини, за яким на підставі даних криміналістичного обліку було встановлено підозрюваного. Затриманий свою вину не визнавав, а згідно з висновком одорологічної експертизи слідів його індивідуального запаху на старому одязі з місця діяння виявлено не було, в результаті чого розпочали пошук іншого підозрюваного. Згодом такого підозрюваного було встановлено, причетність його до крадіжки довели не тільки наявністю слідів його індивідуального запаху на старому одязі з місця діяння, але й сукупністю інших доказів. Обвинувачення з першого підозрюваного було знято, оскільки було доведено, що слід папілярного візерунка пальця руки він залишив на ціннику від викраденого костюма ще до крадіжки, коли приміряв цей одяг [9, с. 5].

Утворення сліду пальця руки першого підозрюваного на ціннику від викраденого костюма не мало ніякого зв'язку з крадіжкою, але набуло вирішального значення для зняття з нього обвинувачення [9, с. 5]. Тому у даному випадку має місце презентація квазіслідів діяння даного кримінального правопорушення.

Дуже важливо встановити, чим саме можуть бути представлені ідеальні чи матеріальні зміни, які **можуть проявитися**, перш за все, у :

3. **Змішані джерела антиделіктних відомостей**, тобто такі матеріальні носії, що одночасно відображають як суб'єктивні, так й об'єктивні візуальні та/чи звукові образи та/або є носіями сторонніх субстанцій чи трас [10, с. 56; 11, с. 52; 12, с. 34].

Найбільш поширеним змішаним джерелом антиделіктних відомостей - змішаним полідокументом, є, наприклад, паспорт громадянина України, що поєднує в собі на сьогоднішній день суб'єктивні письмодокументи (в частині рукописного і машинописного представлення відомостей), змішані образодокументи (в частині табличного подання відомостей, штампів і печаток), об'єктивні фотодокументи (у частині фотографії особистості) та об'єктивні голографодокументи (в частині голографічного захисту документа) [8, с. 60].

Змішаним джерелом антиделіктних відомостей виступатиме й будь-який вид об'єктивного чи суб'єктивного документа, який в процесі підготовки та/чи вчинення правопорушення та/або приховування його антиделіктних слідів стане носієм тих чи інших трас, наприклад, відбитків пальців рук або відбитків підошви взуття та ін., та/або об'єктом дослідження в якості субстанції щодо якісно-кількісних характеристик матеріалу, з якого він виготовлений, барвника, яким виконані певні записи, підпис або їх елементи, та ін. [8, с. 60-61].

Більш того один і той же на перший погляд різновид документа може виявитися і суб'єктивним, і об'єктивним.

Взяти хоча б воскові скульптури як представників образодокументів, перша з яких виготовлена із посмертної маски певної людини і у частині відтворення обличчя людини буде являти собою об'єктивний образодокумент, а друга – звичайним способом ліпленням скульптури певної людини, що вже буде являти собою суб'єктивний образодокумент.

Якщо ж обличчя такої скульптури буде зроблене першим способом, а всі інші частини тіла другим способом (що частіше за все і буває при виготовленні воскових скульптур відомих осіб у музеях воскових фігур), то наявним буде змішаний образодокумент [8, с. 61].

Висновки. Представлений один із останніх авторських варіантів інноваційного розуміння ступеневого сутнісного видового поділу суб'єктивних, об'єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей, в т. ч. й вікового видового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей, не претендує на завершеність і піддана вітчизняній фаховій науковій апробації лише з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного варіанту доктринального, проектне законодавчого та іншого прикладного вирішення цих положень, що є базисними для антикримінального та будь-якого іншого виду антиделіктного доказування.

Список використаних джерел:

1. В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры. 19 марта 2018 г. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43450658>.

2. В США трехлетний мальчик «зажарил» в духовке годовалую сестру. 24 ноября 2015 г. URL: https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92_.

1. Наявності трас (відбитків, діагностичних чи ситуативних відображень) певного виду, наприклад, відбитків взуття на ґрунті та ін.

2. Відсутності трас (відбитків, діагностичних чи ситуативних відображень) певного виду, які мали б бути на тому чи іншому об'єкті відповідно з установленим чи припущеним механізмом та іншими умовами взаємодії об'єктів у процесі діяння, що розслідується. Це так звані «негативні сліди (обставини)», зокрема відсутність відбитків рельєфу поверхні дроту на шії трупа потерпілого, коли є свідчення заявника, що потерпілого він знайшов у петлі з цього дроту, а тому вважає, що той покінчив життя самогубством.

3. Наявності субстанцій певного виду та природи, наприклад, металевих ошурок під дугою замка, яку розпиляли, та ін.

4. Відсутності субстанцій такого виду чи природи, якої вони мали б бути у тій чи іншій ситуації, зокрема, відсутність крові на місці знаходження трупа людини з чисельними тяжкими тілесними пошкодженнями тощо.

5. Поєднанні вказаних ситуацій [8, с. 142, 178-179]. Таким чином, поняття «сліди» є більш широким, ніж поняття «траси» та субстанцій», і охоплює останні, причому з подвійною характеристикою їх наявності: тобто як присутності, так і відсутності в певному місці чи на певних речових джерелах [14, с. 128].

3. Господарський процесуальний кодекс України: закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 6, ст. 56, зі змінами згідно закону № 3302-ІХ від 9 серпня 2023 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.

4. Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. Киев, 1992. 20 с.

5. Кириченко А.А. Основы судебной микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. Киев, 1994. 32 с. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichniy>.

6. Кириченко А.А. Основы криминалистической микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. юрид. ак. Украины им. Ярослава Мудрого. Харьков, 1996. 32 с.

7. Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Ивано-Франковск, Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. 768 с.

8. Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ланцедова Ю.О. Основы роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с.

9. Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Основы слідознавства. Лекція № 6. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 48 с.

10. Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.

11. Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

12. Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ткач Ю.Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.

13. Кириченко О. А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O.; Київ: Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1012 с.

14. Кириченко А. А., Тунтула А. С., Ткач Ю. Д. Инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антиделектных сведений. *Криміналістика і судова експертиза*: міжвідом. наук.-метод. зб. 2020. Вип. 65. С. 322-337. URL:

https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_65_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-322-337.pdf.

15. Кириченко О. А., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O.; Київ: Видавець Назаров О. А., 2022. 4-ге вид. 2628 с.

16. Кириченко О.А. Інноваційні основи антиделіктного судочинства: підручник. Частина 1: Основна частина. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О.А., 2025. 452 с.

17. Кириченко С.А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві: генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.

18. Классификация основных форм материи и движения. Принципы классификации. Проблема единого закономерного мирового процесса. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/692-klassifikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

19. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 6 липня 2005 р., № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446, із змінами, згідно із законом України № 3533-IX від 11 квітня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
20. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом № 27-IX від 3 вересня 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
21. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013, № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом № 4074-IX від 20 листопада 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
22. Тунтула О.С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2013. 233 с.
23. Цивільний процесуальний кодекс України: закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004, № 40, 41, 42, ст. 492, зі змінами згідно із законом № 3983-IX від 19 вересня 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
24. Pisarenco C. Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilor. Specialitatea: 554.04 – Criminalistica, expertiza judiciară, investigații operative: Teză de doctor în drept; Universitatea liberă internațională din Moldova. Chișinău, 2016. 216 s. URL: http://www.cnaa.md/files/theses/23677/constantin_pisarenco_thesis.pdf.

References:

1. V SShA 9-letnyi malchik zastrely sestru yz-za vydeoyhri. 19 marta 2018 h. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43450658>.
2. V SShA trekhletnyi malchik "zazharyl" v dukhovke hodovaluiu sestru. 24 noiabria 2015 h. URL: https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92_.
3. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1992, № 6, st. 56, zi zminamy zghidno zakonu № 3302-IX vid 9 serpnia 2023 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
4. Kyrychenko A.A. Klassyfykatsiya mykroobektov y ykh znachenye pry rassledovanyy prestupleniyi protyv lychnosti: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyevskiyi hos. un-t ym. T. Shevchenko. Kyev, 1992. 20 s.
5. Kyrychenko A.A. Osnovy sudebnoi mykrolohyy: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyevskiyi hos. un-t ym. T. Shevchenko. Kyev, 1994. 32 s. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichnyi>.
6. Kyrychenko A.A. Osnovi krymynalystycheskoi mykrolohyy: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. yuryd. ak. Ukrayny ym. Yaroslava Mudroho. Kharkov, 1996. 32 s.
7. Kyrychenko A.A., Basai V.D., Shchytnykov A.M. Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohiya, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiya. Yvano-Frankovsk, Mynsk: Yzd-vo Plai, HEKTS MVD RB, 2001. 768 s.
8. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S., Lantsedova Yu.O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vido-mostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s.
9. Kyrychenko O.A., Lantsedova Yu.O., Tuntula O.S. Osnovy slidoznavstva. Lektsiia № 6. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 2-he vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 48 s.
10. Kyrychenko O.A., Lantsedova Yu.O., Tuntula O.S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.
11. Kyrychenko O.A., Lantsedova Yu.O., Tuntula O.S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

12. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S., Tkach Yu.D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.

13. Kyrychenko O. A., Tkach Yu.D., Bondarenko I.V. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O.; Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2022. 2-he vyd. 1012 s.

14. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S., Tkach Yu. D. Ynnovatsyonnoe ponymanye stupenchatoho sushchnostnoho vydovoho delenyia subektyvnykh, obektyvnykh y smeshannykh ystochnykov antydeliktnykh svedenyi. *Kryminalistyka i sudova ekspertyza: mizhvidom. nauk.-metod. zb.* 2020. Vyp. 65. S. 322-337. URL: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_65_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-322-337.pdf.

15. Kyrychenko O. A., Bondarenko I.V. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O.; Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2022. 4-te vyd. 2628 s.

16. Kyrychenko O.A. Innovatsiini osnovy antydeliktneho sudochynstva: pidruchnyk. Chastyna 1: Osnovna chastyna. 2-he vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2025. 452 s.

17. Kyrychenko S.A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi: geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

18. Klasyfykatsiia osnovnykh form materyy y dvizheniia. Pryntsypi klasyfykatsyy. Problema edynoho zakonomernoho myrovoho protsessa. URL: <http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/692-klasyfikacii-osnovnyh-form-materii-i-dvizhenija>.

19. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2005 r., № 2747-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2005, № 35-36, № 37, st. 446, iz zminyamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 3533-IX vid 11 kvitnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

20. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminyamy, zghidno iz zakonom № 27-IX vid 3 veresnia 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

21. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminyamy zghidno iz zakonom № 4074-IX vid 20 lystopada 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

22. Tuntula O.S. Otrymannia dokaziv ta formy yikh predstavleniia, otsinky ta vykorystanniia u kryminalnomu provadzheni Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. Kyiv, 2013. 233 s.

23. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40, 41, 42, st. 492, zi zminyamy zghidno iz zakonom № 3983-IX vid 19 veresnia 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

24. Pisarenco C. Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilor. Specialitatea: 554.04 – Criminalistica, expertiza judiciară, investigații operative: Teză de doctor în drept; Universitatea liberă internațională din Moldova. Chișinău, 2016. 216 s. URL: http://www.cnaa.md/files/theses/23677/constantin_pisarenco_thesis.pdf.